

BANK BIZNESIDA RAQAMLASHTIRISH DARAJASINI BAHOLASHNING KENG QAMROVLI ASOSI: KO'RSATKICHLAR VA AMALIYOTLAR

Mahmudjonov Sanjarbek Zafarzoda

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

E-mail: Mahmudjonov673@bfa.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13928565>

Annotatsiya: Bugungi tez o'zgaruvchan moliyaviy bozorda raqamli transformatsiya bank sanoati uchun juda muhimdir. Raqamlashtirishni samarali baholash orqali banklarning raqobatbardoshligini saqlash va operatsion samaradorlikni oshirishdagi muvaffaqiyatini aniqlashi mumkin. Ushbu maqola raqamli texnologiyalarni qabul qilish, mijozlarni jalb qilish va texnologik infratuzilma kabi ko'rsatkichlarga e'tibor qaratib, bank biznesida raqamlashtirishni baholash asosini taklif qiladi. Shuningdek, u rivojlanayotgan raqamli ekotizimni boshqarish uchun banklar qabul qilishi kerak bo'lgan yangiliklar, rivojlanayotgan tendentsiyalar va eng yaxshi amaliyotlarni o'rganadi.

Kalit so'zlar: Raqamlashtirish, raqamli transformatsiya, moliyaviy texnologiya, asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari (KPI), texnologiyalarga moslashish modellari, kiberxavfsizlik, operatsion samaradorlik, mijoz tajribasi, strategik menejment.

Banklar o'z xizmatlarini yaxshilash uchun raqamli texnologiyalarni tobora ko'proq qabul qilar ekan, raqamlashtirishni baholash uchun tizimli yondashuv zarurati muhim bo'lib qoladi. Samarali raqamlashtirish bank faoliyatining turli jihatlariga ta'sir qiladi, mijozlar tajribasi va operatsion samaradorlikdan risklarni boshqarish va me'yoriy hujjatlarga rioya qilishgacha. Raqamli transformatsiyani baholash texnologik infratuzilma, mijozlarning moslashishi va raqamli investitsiyalarning moliyaviy daromadini o'z ichiga olgan bir nechta omillarni baholashni o'z ichiga oladi. Ushbu maqola bank sohasida raqamlashtirishning borishi va ta'sirini baholash uchun asosiy ko'rsatkichlar va amaliyotlarni ta'kidlaydigan keng qamrovli asosni belgilaydi.

Bank biznesini baholash ko'rsatkichlari va asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari mavjud bo'lib ular orqali samarali raqamli xizmatlarni taqdim etish darajasi baholanadi. Shu nuqtai nazardan raqamlashtirishni baholash uchun banklar bir qator aniq belgilangan ko'rsatkichlarni qabul qilishlari kerak. Asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari mijozlarni jalb qilish, raqamli kanallardan foydalanish, operatsion samaradorlik va moliyaviy ko'rsatkichlar kabi

sohalardagi taraqqiyotni kuzatish uchun zarurdir. Masalan, raqamli tranzaksiyalar hajmlari, mobil bankingni qabul qilish stavkalari va mijozlar ehtiyojini qondirish darajasi kabi ko'rsatkichlar bank ichidagi raqamli integratsiya darajasi haqida tushuncha beradi (Amiri et al., 2023). Bundan tashqari, raqamli texnologiyalarga investitsiyalarning rentabelligi va avtomatlashtirishdan tejamkorlik kabi moliyaviy ko'rsatkichlar raqamlashtirishning aniq afzalliklarini o'lchashga yordam beradi.

Raqamlashtirishni baholashdagi qiyinchiliklar va imkoniyatlar mavjud albatta. Raqamli transformatsiya ko'plab afzalliklarni taqdim etsa-da, baholash jarayoni qiyinchiliklarga to'la. Banklar ko'pincha innovatsiyalarni tartibga solish va kiberxavfsizlik risklari bilan muvozanatlash uchun kurashadilar (Osei, Cherkasova and Oware, 2023). Mijoz ma'lumotlarini himoya qilish va tartibga soluvchi standartlarni saqlash zarurati raqamli moslashishni sekinlashtirishi mumkin. Biroq, bu qiyinchiliklar banklar uchun ilg'or xavfsizlik tizimlarini qabul qilish, sun'iy intellekt kabi innovatsion texnologiyalarga sarmoya kiritish va shaxsga yo'naltirilgan raqamli xizmatlar orqali mijozlar tajribasini oshirish orqali o'zlarini farqlash imkoniyatlarini ham taqdim etadi (Bozkuş Kahyaoğlu, 2021).

Rivojlanayotgan tendentsiyalar va paradigmalarni ko'radigan bo'lasak blokcheyn, sun'iy intellekt va Big Data kabi rivojlanayotgan texnologiyalar bank operatsiyalarini o'zgartirmoqda. Banklar jarayonlarni soddalashtirish, mijozlar tajribasini yaxshilash va firibgarlikni aniqlash mexanizmlarini kuchaytirish uchun ushbu texnologiyalardan tobora ko'proq foydalanmoqda (Lee et al., 2021). Uchinchi tomon xizmat ko'rsatuvchi provayderlarga moliyaviy ma'lumotlardan foydalanish imkonini beruvchi ochiq banking raqobatni rag'batlantiradigan va innovatsiyalarni rag'batlantiradigan yana bir tendentsiyadir. Banklar ushbu yangiliklarni qabul qilar ekan, doimiy ravishda rivojlanayotgan bozorda dolzarb bo'lib qolish uchun o'zlarining raqamli strategiyalarini doimiy ravishda qayta ko'rib chiqishlari kerak.

Raqamlashtirish strategiyalari turli xil tartibga soluvchi bazalar, iqtisodiy sharoitlar va mijozlarning xatti-harakatlari tufayli mintaqalarda sezilarli darajada farqlanadi. Normativ standartlar qat'iy bo'lgan Evropa kabi mintaqalarda banklar innovatsiyalarga intilish bilan birga muvofiqlikni ta'minlashga e'tibor qaratmoqdalar (Bratu and Petria, 2018). Shu bilan birga, rivojlanayotgan mamlakatlarda infratuzilma muammolari va raqamli tafovut raqamli transformatsiya tezligini cheklaydi (Potapova, Iskoskov and Mukhanova, 2022). Peru kabi mamlakatlarda olib borilgan amaliy tadqiqotlar

banklar xarajatlarni kamaytirish va operatsion samaradorlikni oshirish uchun raqamlashtirishdan qanday foydalanayotganini ko'rsatadi (Castillo-Carmelino et al., 2020).

Raqamlashtirishni baholashning nazariy asoslari quyidagilarni qamrab oladi:

1. Tashkiliy istiqbollar: Bank sohasida raqamli transformatsiya muvaffaqiyati tashkilotning texnologiyani o'zining asosiy jarayonlariga qanchalik yaxshi integratsiyalashiga bog'liq. Tashkiliy nazariya shuni ko'rsatadiki, banklar raqobatbardosh bo'lib qolish uchun ichki resurslarni, shu jumladan IT infratuzilmasi va xodimlarning imkoniyatlarini tashqi texnologik yutuqlar bilan moslashtirishi kerak.

2. Innovatsiyalarni boshqarish asoslari: Raqamlashtirish innovatsiyalar bilan chambarchas bog'liq. Innovatsiyalar nazariyasining tarqalishi banklar o'zlarining mijozlar bazasida raqamli moslashishniqanday boshqarishi mumkinligini tushunish uchun qimmatli ma'lumotlarni taqdim etadi. Innovatsiyalar madaniyatini oshirish orqali banklar texnologik o'zgarishlar va bozor talablariga yaxshiroq javob bera oladi.

3. Texnologiyani qabul qilish modellari: Texnologiyani qabul qilish modeli kabi texnologiyani qabul qilish modellari mijozlarning raqamli bank xizmatlariga nisbatan xatti-harakatlarini tushuntirishda muhim ahamiyatga ega. Foydalanish qulayligi va foydaliligiga e'tibor qaratgan holda, banklar raqamli yechimlarni qabul qilishni yaxshilashi mumkin, bu esa mijozlarning umumiy qoniqishini oshirishi mumkin.

4. Strategik boshqaruv yondashuvlari: strategik menejment nazariyalariga ko'ra bank biznesini raqamlashtirishda raqamlashtirish asosan kengroq biznes maqsadlariga moslashtirilishi kerak. Banklar bozorda uzoq muddatli raqobatdosh ustunliklarga ega bo'lishlari va albatta rentabellikni ta'minlashlari uchun avvalo o'zlarining barcha raqamli tashabbuslarini strategik jihatdan joylashtirishlari kerak bo'ladi (Bozkuş Kahyaog'lu, 2021).

Bank tizimini raqamlashtirish butun dunyo bo'ylab moliya institutlari uchun strategik masalaga aylandi. Raqamli transformatsiya tashabbuslarini baholaydigan keng qamrovli asosni qabul qilish orqali banklar raqamli ekotizimning murakkabliklarini yaxshiroq boshqarishlari mumkin. Banklar tez rivojlanayotgan bozorda raqobatbardosh bo'lib qolishi uchun ishonchli ko'rsatkichlardan foydalanish, muammolar va imkoniyatlarni aniq tushunish hamda rivojlanayotgan texnologiyalar va tashkiliy strategiyalarga moslashishi zarur. Ushbu tizim nafaqat banklarga raqamli investitsiyalarini

optimallashtirishga yordam beradi, balki mijozlarning o'zgaruvchan talablarini qondirish uchun kengaytirilgan xizmatlarni taqdim etishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Amiri, M. et al. (2023) 'Evaluation of Digital Banking Implementation Indicators and Models in the Context of Industry 4.0: A Fuzzy Group MCDM Approach', *Axioms*, 12(6), p. 516. Available at: <https://doi.org/10.3390/axioms12060516>.
2. Bozkuş Kahyaoğlu, S. (ed.) (2021) *The Impact of Artificial Intelligence on Governance, Economics and Finance, Volume I*. Singapore: Springer Nature Singapore (Accounting, Finance, Sustainability, Governance & Fraud: Theory and Application). Available at: <https://doi.org/10.1007/978-981-33-6811-8>.
3. Bratu, R. and Petria, N. (2018) 'Evaluation of Banking Digitization Policy of Romanian Commercial Banks', in R. Orăştean, C. Ogrean, and S.C. Mărginean (eds) *Innovative Business Development—A Global Perspective*. Cham: Springer International Publishing (Springer Proceedings in Business and Economics), pp. 21–39. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-030-01878-8_3.
4. Castillo-Carmelino, J. et al. (2020) 'Digitization Model for Reducing Costs and Operating Times in Peruvian Banks', in 2020 9th International Conference on Industrial Technology and Management (ICITM). 2020 9th International Conference on Industrial Technology and Management (ICITM), Oxford, United Kingdom: IEEE, pp. 166–170. Available at: <https://doi.org/10.1109/ICITM48982.2020.9080358>.
5. Lee, S. et al. (2021) 'Red Queen Effect in German Bank Industry: Implication of Banking Digitalization for Open Innovation Dynamics', *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(1), p. 90. Available at: <https://doi.org/10.3390/joitmc7010090>.
6. Osei, L.K., Cherkasova, Y. and Oware, K.M. (2023) 'Unlocking the full potential of digital transformation in banking: a bibliometric review and emerging trend', *Future Business Journal*, 9(1), p. 30. Available at: <https://doi.org/10.1186/s43093-023-00207-2>.
7. Potapova, E.A., Iskoskov, M.O. and Mukhanova, N.V. (2022) 'The Impact of Digitalization on Performance Indicators of Russian Commercial Banks in 2021', *Journal of Risk and Financial Management*, 15(10), p. 452. Available at: <https://doi.org/10.3390/jrfm15100452>.